

JISMONIY TARBIYA JARAYONIDA O'QUVCHILARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Mo'minov Meli Mavlonovich

Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani

Jismoniy tarbiya va sport fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada umumiy o`rta ta`lim maktablarida jismoniy tarbiya jarayonida o`quvchilarning o`ziga xos xususiyatlari haqida so`z boradi hamda kerakli tavsiyalar beriladi.*

***Kalit so`zlar:** jismoniy tarbiya, o`smirlar, og`irlik va bo`y, funksional imkoniyatlar, chidamlilik.*

O`quvchilarning jismoniy rivojlanish darajasi ulaming yoshi va jinsiga bog`liqdir. Chunonchi, 8-9 yoshli o`g`il bolalar tanasining og`irligi va bo`yining uzunligi bo`yicha qizlardan birmuncha ortiq turadilar. A.G. Xripkova va D.V. Kolesovlaming malumotlari bo`yicha o`g`il bolalarda 11 yoshda jismoniy rivojlanishning eng kam jadalligi kuzatiladi. O`g`il bolalarda jinsiy yetilish boshlanishi bilan (12 yosh) bo`yning o`sishi yiliga 6-10 sm ga yetadi. Gavda og`irligi 4,0 kg, ko`krak qafasining aylanasi esa 3-5 sm dan o`sadi, 12 yoshdan 16 yoshgacha bo`lgan davrda gavda vazni o`rtacha 25 kg dan 45 kg ga yetib, jadal rivojlanish ro`y beradi. Shunday qilib, o`smirlar va yoshlaming notekis jismoniy rivojlanish davri boshlanadi. Gavda vazni, bo`yi va ko`krak qafasi aylanasing o`sishi tengsiz qarama-qarshiliklarda namoyon bo`ladi. Barcha yoshdagi gumhlarda vaznning o`sishi ko`krak qafasining o`sishidan ko`ra ancha yuqori. O`g`il bolalarda mushaklaming ko`ndalang o`lchamlari va og`irligining o`sishidan gavda uzunligini oshishi ustunroq. Mushaklar og`irligining tana og`irligiga nisbati 15 yoshda taxminan

33% ga yetadi, 17-18 yoshda esa 44% ni tashkil qiladi. Qizlarning jinsiy yetilishi davrida yigitlarga nisbatan organizmda aniq o'zgarishlar ko'proq kuzatiladi. U o'rtacha 1-2 yil ilgari pubertat sakrash ko'rinishida: gavda o'lchamlarining (bo'y, ko'krak kengligi) jadal o'sishi bilan boshlanadi. Ammo bu o'zgarish notekis ro'y beradi: 10-12 yoshda gavda uzunligining o'sish ustunligi kuzatiladi, 13 yoshda esa vaznning o'sishi yaxshilanadi. Tibbiy kuzatishlar shundan dalolat beradiki, hayz ko'rish davrida jismoniy faollik pasayadi, 80% hollarda yolg'izlikka intilish namoyon bo'ladi, 60% qizlarda o'ziga bo'lgan ishonch pasayadi, 47% da mashg'ulotlarga qiziqish susayadi. Bularning 159 hammasini jismoniy tarbiya o'qituvchisi darslar otkazish amaliyotida, mashg'ulotlar, o'yinlar va musobaqalarda efitbarga olishi kerak. O'quvchilarda nafas olish va yurak-qon tomir tizimlarining hali to'la rivojlanmaganligi mushaklar faoliyatiga ta'sir qiladi. Chunonchi, maksimal kislorod iste'moli (MKI) R.Astrandaning malumoti bo'yicha yugurish vaqtida 7-9 yoshli bolalarda 55- 57sm³g'kg, 12-13 yoshlilarda - 56-58sm³g'kg, 14-17 yoshlilarda - 59sm³g'kg, 18-19 yoshlilarda - 61,6sm³g'kg ni tashkil etadi. Kichik va o'rta yoshdagi o'quvchilar qonida kislorodning yetishmasligi 2-3 marta kamroq turg'undirki, mashg'ulotlar joyi va vositalarni tanlash vaqtida ularni hisobga olish juda muhimdir. Bu yoshdagi bolalarda, shuningdek, energiyadan foydalanish koeffitsienti past va ularning umumiy energetik sarfi kattalamikidan ancha yuqori. Ruhshunoslarning fikricha, kichik maktab yoshida bola atrofdagilar orasida o'zining o'mini anglay boshlaydi va unda faoliyatga intilish vujudga keladi. Buning muhimligi nafaqat uning o'zi uchun, balki, boshqa odamlar uchun ham zarur. O'smirlilik yoshida o'z-o'zini ifodalash va o'zligini tasdiqlashga ehtiyoj tug'iladi. O'smirlarning o'ziga xos belgisi musobaqaga intilish, o'zining jismoniy qobiliyatini namoyish qilishdan iboratdir. Shu bilan birga, ular har doim ham o'zining kuchini ob'ektiv baholay

olmaydi, ko'pincha ortiqcha baholayveradi. Katta yoshdagi maktab o'quvchilariga umuman jamiyatda jamoaning a'zosi sifatida o'zining o'mini aniqlash ehtiyoji xosdir. Ular uchun gavdaning tashqi ko'rinishi (qaddi-qomati) muhim. Yigitlar kuchli va yaxshi rivojlangan mushaklarga ega bo'lishga intiladilar. Qizlami chiroyli gavda, xipcha bel va boshqa omillar jalb qiladi. O'qituvchi ulami mustaqil jismoniy mashg'ulotlarga jalb qilishda bu intilishlardan foydalanishi kerak. Maktab yoshi inson hayotining katta va juda muhim davrini qamrab oladi. Kichik, o'rta va katta yoshdagi maktab bolalari, yigitlar va qizlar jismoniy imkoniyatlari bo'yicha bir-biridan farq qiladi. Bu, ayniqsa, jismoniy sifatlaming notekis o'sishida ko'zga tashlanadi. 160 Maktab yoshida tezkorlik sakrab-sakrab, sensitiv o'sishning ikki davri orqali o'tadi: birinchisi 8-10 yoshda, ikkinchisi 13-15 yoshda. 15-17 yoshda yugurishning tezkorlik darajasi hatto birmuncha pasayishi, masofadan o'tish tezligi esa o'sishi mumkin. Bu faqat qadamlar uzunligi va oyoqlar kuchining ko'payishi hisobiga yuz beradi. Bunday tabiiy qonuniyat aynan o'sha yoshga mos uslublar va vositalarni tanlashni talab qiladi. Mushak kuchi bola organizmi rivojlanishining ilgarilab borishi bilan oshadi, ammo bu to'g'ri chiziqli o'sish bo'lmaydi. Sust o'sish davrlari nihoyatda jadal o'sish ko'rsatkichlari bilan almashinib turadi. Sensitiv davrda qizlar va bolalardagi rivojlanish, odatdagidek, bir-biriga mos kelmaydi. Qizlarda mushak kuchining sakrab-sakrab o'sishi 10 dan 13 yoshgacha davrda kuzatiladi. 14 yoshda ularda kuchning tabiiy o'sishi sekinlashadi, 14-16 yoshlar o'rtasida esa hatto pasayishi mumkin. 17 yoshda qiziarda kuch ko'rsatkichlari yana bir oz ortadi. O'g'il bolalarda 8 dan 15 yoshgacha kuchning ravon o'sishi ro'y beradi. 15 dan 17 yoshgacha esa barcha mushak guruhlarining mutlaq kuch ko'rsatkichlari keskin sakraydi, 18 yoshda mushak kuchining jadal o'sishi ancha pasayadi, ba'zida esa batamom to'xtaydi ham. Ko'pchilik

mushaklaming nisbiy kuchi (bir kilogramm og'irlikka) 13-14 yoshdayoq kattalar darajasiga yaqinlashadi, bu dalil ham jismoniy tarbiya amaliyoti uchun qiziqarlidir. Aynan shuning uchun bolalarda jismoniy mashqlarning hal qiluvchi omili mutlaq emas, balki nisbiy kuchdir. Shunga qaramasdan, jinsiy yetilish davrining oxirida mushaklar o'zining funksional xususiyatlari bo'yicha endi katta odamning mushaklaridan kam farq qiladi, kuchning maksimal ko'rsatkichlariga faqat 16-20 yoshda erishiladi. Bu katta miqdordagi harakatlantiruvchi birliklarni tez safarbar qilish qobiliyati va koordinatsiyaning yaxshilanishi bilan, uzoq muddatli statik taranglashish va qisqarish qobiliyatlarining o'sishi bilan, mushaklar og'irligining ancha ortishi bilan bog'liq. Chaqqonlik (yoki koordinatsion qobiliyat) sifatini tarbiyalashga 7 dan 12-13 yoshgacha eng ko'p darajada e'tibor beriladi. Lekin koordinatsiyaga ega passiv o'smirlar yuqori koordinatsiyali chaqqon tengqurlaridan farq qiladi. Bolalarda to'qimalarning qayishqoqligi yuqori darajada bo'lganligi tufayli egiluvchanlik yetarlicha muvaffaqiyatli ravishda rivojlanadi. O'qituvchining vazifasi bolalarning egiluvchanligini optimal ko'rsatkichlargacha olib borib, yoshiga qarab pasayishiga yo'l bermay, bu sifatning rivojlanishini boshqarishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Platonov V.N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. Kiev. 2004. - 807 s.
2. Pavlov SH.K. Akramov J., Abduraxmonov F. "Gandbol" Darslik 2005 y.
3. SHestakov M.P. Gandbol: Takticheskaya podgotovka – M. Akademiya 2001.- 251 s.